

EJE 6

La inclusión como práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Influencia de las estrategias de internacionalización en el mejoramiento de la calidad en la educación superior: caso Universidad de Cartagena (Colombia)

3.^{er}

CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Nuevos conocimientos para la mejora de los procesos pedagógicos

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Influencia de las estrategias de internacionalización en el mejoramiento de la calidad en la educación superior: caso Universidad de Cartagena (Colombia)

Influence of Internationalization Strategies in Improving Quality in Higher Education: Case University of Cartagena (Colombia)

Ingrid Blanco Hernández¹

Camilo Agámez Blanco²

Resumen

La revisión del Plan de Desarrollo, como de las actividades que en los últimos cinco años se han venido implementando en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena, evidenció una serie de debilidades en las estrategias implementadas para el logro de una mayor movilidad internacional de docentes y estudiantes, entre ellas bajos niveles de bilingüismo y poca asignación presupuestal para actividades de internacionalización. Por ello surge la inquietud de realizar una investigación con el objetivo de analizar el estado actual de su visibilidad internacional, a partir de las apreciaciones de diversos actores y la revisión de los informes de autoevaluación y proyectos educativos, como base para la formulación de estrategias que contribuyan al mejoramiento de sus indicadores de calidad relacionados con la internacionalización. La investigación es de tipo descriptiva propositiva, y se utilizó un método mixto. Se presenta una serie de estrategias organizacionales y programáticas para asegurar su calidad.

Palabras clave: internacionalización, estrategias, calidad, educación superior, docencia, investigación, extensión.

Abstract

The review of the development plan, as well as the activities that have been implemented in the Faculty of Economic Sciences of the University of Cartagena in the last five years, revealed a series of weaknesses in the strategies implemented to achieve a greater international mobility of teachers and students, such as low levels of bilingualism and little budget allocation for internationalization activities. Therefore, the concern arises to carry out an investigation with the objective of analyzing the current state of its international visibility, based on the assessments of various actors and the review of the Self-Assessment Reports and Educational Projects, as a basis for the formulation of strategies that contribute to the improvement of their quality indicators related to internationalization. The research is a propositional descriptive type; a mixed method was used. A series of organizational and programmatic strategies are presented to ensure its quality.

Keywords: internationalization, strategies, quality, higher education, teaching, research, extension.

¹ Universidad de Cartagena. Colombia, iblancoh@unicartagena.edu.co

² Universidad de Cartagena. Colombia, cagamezb@unicartagena.edu.co

1. Introducción

Con el auge de la globalización y el crecimiento de la competencia en la educación superior la dimensión de la internacionalización pasa de ser valor agregado a preocupación común, al convertirse en un indicador de calidad en la educación superior; y que sea igual de importante la internacionalización de los programas, de los procesos de enseñanza- aprendizaje que el aspecto tradicional sobre la movilidad (Martínez & Jiménez de Peña, 2012).

El concepto de internacionalización ha sido ampliamente discutido, pero aún no se ha llegado a un consenso sobre los indicadores más pertinentes para definir el grado de internacionalización de una universidad. Para la American Council on Education, este término en el contexto educativo es definido como «un proceso coordinado y estratégico que busca alinear e integrar las políticas, los programas, las iniciativas y universidades hacia una perspectiva global y una mayor conexión internacional», que orientan su desarrollo conceptual hacia la noción de internacionalización integral (ACE, 2012).

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), la Internacionalización de la Educación Superior es un proceso que fomenta los lazos de cooperación e integración de las Instituciones de Educación Superior (IES) con sus pares en otros lugares del mundo, con el fin de alcanzar mayor presencia y visibilidad internacional en un mundo cada vez más globalizado.

Se entiende que la internacionalización es un proceso dinámico; es decir, un esfuerzo continuado de cambio o evolución y no un conjunto de actividades aisladas.

Desde una perspectiva cuantitativa, las clasificaciones tienen el potencial de ser un instrumento valioso para el aseguramiento de la calidad académica, porque, por un lado, pueden proporcionar información útil a los consumidores sobre las diferencias de calidad y, por otro, desempeñar un papel en el fomento de mejoras en estándares universitarios (Delgado-Márquez, Hurtado-Torres, & Bondar, 2011).

En Colombia, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) establece entre sus factores para evaluar la calidad de los programas académicos «la interacción con el entorno nacional e internacional»; por tanto, los programas deben fortalecer procesos de cooperación con otras comunidades nacionales y extranjeras para el desarrollo de labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.

Para mejorar continuamente la calidad y la competitividad institucional se hace necesario la inclusión y la ejecución de la dimensión internacional en los programas académicos, con el propósito de formar a los estudiantes para actuar en un mundo complejo, independiente y globalizado.

En este sentido, la ponencia presenta el análisis de la influencia de las estrategias de internacionalización en el mejoramiento de la calidad de los programas académicos presenciales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cartagena (Colombia), dada la importancia que este tema tiene para la institución, ya que constituye un factor de calidad y competitividad.

2. Metodología

La investigación es de tipo descriptiva-propositiva, dado que se identificaron las estrategias de internacionalización implementadas por los programas académicos presenciales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena (FCE). Se compararon los logros de dicha facultad con las metas institucionales de internacionalización y se valoraron las apreciaciones y nivel de conocimiento que tienen de estas los estudiantes, docentes y directivos de los respectivos programas, para analizar los resultados, con el objetivo de generar propuestas que permitan aumentar la visibilidad y competitividad de la facultad, mediante un método mixto. Este es usado para ganar mayor visión y una comprensión más profunda del fenómeno investigado, al relacionar hallazgos complementarios de cada método con los resultados del otro método (Kelle, 2007, citado por Campos, 2009). La Figura 1 detalla las fases del desarrollo.

Figura 1
Fases del proceso investigativo

Nota: Elaboración de los autores (2021)

En la investigación se realizaron procedimientos que arrojaron datos con significado estadístico, propios de los llamados métodos cuantitativos y de las técnicas que propician palabras organizadas en discursos con contenido semántico, pertenecientes a los métodos cualitativos. Para obtener los datos cuantitativos se utilizó el cuestionario, y para los datos cualitativos la entrevista semiestructurada y una revisión documental de políticas nacionales, institucionales y lineamientos de la FCE.

A través del cuestionario se consiguió la opinión de los docentes y estudiantes con el fin de valorar sus apreciaciones y conocimiento sobre las estrategias de internacionalización implementadas en los programas de la FCE (Economía, Administración de empresas, Contaduría pública y Administración industrial). Se realizaron entrevistas semiestructuradas al decano

de la Facultad de Ciencias Económicas y a los directores de los cuatro programas para confirmar los aspectos revelados en los cuestionarios, ampliar elementos identificados en el mismo o esclarecer respuestas ambiguas y complementar con explicaciones adicionales, las relaciones que se establecen en el resultado del análisis cuantitativo (Tabla 1).

Los datos cuantitativos se analizaron a través de tablas dinámicas de Microsoft Excel 2019, y los datos cualitativos se codificaron y analizaron mediante el *software* Atlas Ti, para facilitar la interpretación y el análisis de la información obtenida.

Fue necesario acudir a fuentes documentales institucionales y de la Facultad de Ciencias Económicas: plan institucional de internacionalización (2018), los informes de movilidad, los informes de movilidad internacional institucional de docentes y estudiantes (2018) y el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas (2019-2022).

Tabla 1
Técnicas e instrumentos de la investigación

Participantes	Técnica de recolección de la información	Instrumentos	Número de participantes
Decano	Entrevista virtual	Entrevista semiestructurada	1
Docentes de planta	Encuesta	Cuestionario	36
Estudiantes de VII - IX semestres	Encuesta	Cuestionario	194
Directores de programas	Entrevista virtual	Entrevista semiestructurada	4

Nota: Elaboración de los autores (2021).

3. Resultados

La interpretación de los cuestionarios, el análisis de las entrevistas y la revisión documental, permitieron analizar el mejoramiento de la calidad de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas, desde la internacionalización del currículo, de la investigación y de la extensión.

La internacionalización del currículo, a partir de los procesos de autoevaluación en los programas, condujo a las actualizaciones curriculares, que incluyeron, entre otros aspectos, seis niveles de inglés como segunda lengua en los planes de estudio; flexibilidad curricular con el reconocimiento de créditos académicos cursados en instituciones en el extranjero; proyección hacia la doble titulación; inclusión de bibliografía con temas actualizados en los planes de estudios con visión internacional y en inglés; cambios en las didácticas y metodologías apoyadas en las TIC, como las clases espejo, *flipped classroom*, *webinar*, con participación de docentes extranjeros; capacitación del personal docente en el manejo y la aplicación de

herramientas tecnológicas que posibiliten una mayor interacción con pares académicos internacionales.

La internacionalización de la investigación ha sido activa, dada la dinámica de los grupos de investigación y sus semilleros, quienes han mantenido una alta producción en las ponencias presentadas en eventos internacionales; publicación de artículos en revistas de alto impacto; realización de proyectos de investigación conjuntos apoyados por las redes establecidas con universidades de España, Canadá, Brasil, México, entre otras, lo que indica que las estrategias para el fortalecimiento de la investigación han influido en el incremento de los indicadores de calidad de esta función sustantiva.

La internacionalización de la extensión constituye una de las debilidades de la institución y de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), debido a la baja participación en proyectos comunitarios con enfoque internacional, así como programas de actualización y desarrollo profesional para empresas internacionales o con empresas locales con alcance internacional. Sin embargo, la crisis generada por la pandemia constituyó una oportunidad para mejorar esta función misional, con una visión internacional, lo que se evidencia con la participación de docentes en la organización de eventos académicos internacionales, la organización y orientación de cursos de educación continua, la realización de charlas y la realización de proyectos con redes internacionales para la celebración de congresos, seminarios y otros eventos de proyección internacional.

Como efectos negativos, se destacan la poca participación de los estudiantes en las actividades de internacionalización promovidas por la institución y la facultad, debido a diversas limitaciones manifestadas por estos actores; entre ellas estar poco motivados por limitaciones en el acceso a las herramientas tecnológicas y el internet para participar en encuentros virtuales; el manejo de un idioma extranjero que les impide su participación en eventos y pasantías en países con idiomas diferentes al español. Otro factor que han podido incidir en estos resultados han sido los medios de divulgación utilizados por la institución y la facultad para dar a conocer las convocatorias y las charlas promovidas por organismos internacionales como Fulbright, Alianza Pacífico, Becas Banco Santander, DAAD de Alemania, Colfuturo, Becas Carolina, Universidad de Purdue, entre otras.

4. Conclusiones

Para fomentar la sostenibilidad e institucionalización del proceso de la internacionalización es necesario cuidar aspectos de orden organizacional (estrategias organizacionales o de escala macro) que tienen por objetivo la integración y la institucionalización de la dimensión internacional e intercultural en las políticas generales de desarrollo institucional, en las políticas de talento humano y en los servicios de apoyo al proceso de internacionalización. En cuanto a las estrategias programáticas deben impactar las actividades académicas, relacionadas con la internacionalización del currículo, de la investigación y la extensión.

Se concluye que para mantener y mejorar los indicadores de visibilidad internacional de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) se debe brindar acompañamiento

y apoyo, tanto administrativo como financiero, a la comunidad académica para una mayor participación en actividades de internacionalización; impulsar la movilidad en doble vía; utilizar diversos canales de comunicación que permitan el acceso a la información de manera oportuna; lograr más convenios específicos y establecer más alianzas con entidades y redes internacionales de cooperación; así como propender por el fortalecimiento de convenios de doble titulación; impulsar el desarrollo de mercados internacionales mediante la prestación de servicios educativos; gestionar la participación en ferias internacionales mediadas por las TIC. Además, afiliarse a diversas redes de internacionalización que existen tanto en el país, como en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa y apoyarse en los programas que viene adelantando el Ministerio de Educación y Procolombia.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A la Universidad de Cartagena, a la Facultad de Ciencias Económicas, al grupo de docentes, estudiantes y directivos seleccionados en los programas de Economía, Administración de empresas, Contaduría pública y Administración industrial, por el apoyo brindado para la realización de esta investigación; a los auxiliares y al personal de apoyo técnico para el análisis e interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos mediante los cuestionarios, las entrevistas y la revisión documental.

6. Referencias bibliográficas

- ACE. (2012). Obtenido de <https://r.issu.edu.do/4V>
- Ministerio de Educación Nacional (2020). Acuerdo N.º 02 Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399567_recurso_1.pdf
- Campos, A. (2009). *Métodos mixtos de investigación*. Bogotá, Colombia: Investigar Magisterio.
- Delgado-Márquez, B. L., Hurtado-Torres, N. E., & Bondar, Y. (2011). Internationalization of Higher Education: Theoretical and Empirical Investigation of Its Influence on University Institution Rankings. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 8(2), 265-284. doi:doi.org/10.7238/rusc.v8i2.1069.
- Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Cartagena. (2019). *Plan de Desarrollo 2019-2022*. Recuperado el 2020.
- Martínez, L. D., & Jiménez de Peña, C. H. (2012). *La internacionalización de la educación superior en América Latina y Europa: retos y compromisos*. Obtenido de <https://r.issu.edu.do/aw>
- Universidad de Cartagena, Sección de Relaciones Internacionales. (2018). *Consolidado de movilidad internacional institucional estudiantes, docentes y administrativos*.
- Vicerrectoría de Relaciones y Cooperación Internacional. (2018). *Plan Institucional de Internacionalización*. Cartagena de Indias.